

REACT ILOVALARI SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI VA MATEMATIK TA'MINOTI

Gulmirzaeva Go'zal Alisher qizi¹, Joldasbaev Dauranbek Rustem uli¹, Rajabov Jamshid Akbarali o'g'li², Umirbayev Ajiniyaz Maxsetbay uli²

¹ Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

² Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

E-mail: gozzalgulmirzayeva55@gmail.com

KEYWORDS

React, web-ilova
samaradorligi, matematik
modellashtirish, rendering
jarayoni, front-end
arxitektura, samaradorlik
tahlili

ABSTRACT

Maqolada React asosida ishlab chiqilgan web-ilovalarning samaradorligini oshirishga qaratilgan usullar va ularning matematik ta'minoti tahlil qilinadi. Zamonaviy web-interfeyslar tezkorlik, kam resurs talab qilishi va yuqori foydalanuvchanlik talablarini qondirishi zarur. Shu munosabat bilan, maqolada web-ilovaning yuklanish vaqti, xotira sarfi va qayta renderlar soniga ta'sir etuvchi omillar asosida bir nechta matematik modellar taklif etilgan. Xususan, memoizatsiya va lazy loading kabi texnik usullarning amaliy ta'siri hisoblab chiqilgan va integral samaradorlik indeksi (E) orqali baholangan. Tadqiqot davomida real kod fragmentlari va optimallashtirilgan arxitektura variantlari asosida eksperimentlar o'tkazildi. Hisoblash natijalari taklif etilgan modellarning ishonchli ekanini tasdiqladi hamda React ilovalarini samaradorlik jihatdan baholash va takomillashtirish uchun universal yechimlar ishlab chiqish imkonini beradi.

1. Kirish

So'nggi yigirma yil ichida web-texnologiyalar sohasida juda sezilarli darajada ilmiy-texnik taraqqiyot kuzatilib, bu o'z o'rnida web-ishlanmalar va ularning funktsional imkoniyatlarining jadal sur'atlarda takomillashib borishiga turtki bo'lib xizmat qildi. Dastlabki Web 1.0 arxitekturasida serverda to'liq qayta yuklanuvchi HTML sahifalar qo'llanilgan bo'lsa, Web 2.0 davrida AJAX texnologiyasi yordamida dinamik foydalanuvchi interfeyslarini yaratish ommalashdi [1,2,3]. Yaqin yillarga kelib esa Single Page Application (SPA) modellari keng tarqalib, ularning yadro qismi sifatida React [4,5] kabi JavaScript kutubxonalari muhim o'rin tuta boshladi. React 2013 yilda Facebook tomonidan ishlab chiqilib, tez render [6], komponentlar asosidagi arxitektura [7], virtual DOM [8] va deklarativ model kabi xususiyatlari tufayli Frontend dasturlashda standartga aylanib ulgurdi [9,10,11].

2025 yilga kelib React Frontend dasturlashda yetakchi texnologiyalardan biri

bo'lib qolmoqda. W3Techs tahlillariga ko'ra, React texnologiyasi interaktiv veb-saytlarning taxminan 5,8%ida qo'llanilmoqda, bu esa dunyodagi taxminan 2 milliard saytlar umumiy sonidan kelib chiqib, 116 milliondan ortiq veb-saytni tashkil etadi [12]. Shuningdek, eSparkBiz 2025 yilda dunyo bo'ylab 11 milliondan ortiq veb-sayt React asosida ishlab chiqilganini qayd etadi [13]. Bundan tashqari, BuiltWith platformasi ma'lumotlariga ko'ra, 53 milliondan ortiq faol veb-saytda React texnologiyasi qo'llanilmoqda, va qariyb 27 million sayt uni avvalgi bosqichlarda ishlatgan [14].

Zamonaviy web-ilovalarni ishlab chiqishda yuqori samaradorlik muhim ahamiyatga ega. Bunda takroriy renderlarni kamaytirish orqali optimallashtirish strategiyalari sezilarli darajada xizmat qiladi [15]. Zamonaviy React ilovalari ko'pincha murakkab holatni boshqarish, real vaqtda ma'lumotlarni yangilash va foydalanuvchilararo murakkab aloqani boshqaradi. Masalan, korporativ darajadagi ilovalar ko'pincha yuzlab komponentlarni bir vaqtning o'zida boshqaradi, ba'zi boshqaruv

paneli interfeyslari real vaqtda 50.000 tagacha ma'lumot nuqtasini taqdim etadi. Ushbu stsenariylar ishlashda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, boshlang'ich yuklash vaqti o'rtacha internet ulanishlarida potentsial 3-4 soniyadan oshib ketib, bu esa optimal foydalanish uchun tavsiya etilgan 2 soniyalik chegaradan ancha yuqori sanaladi [16]. Haqiqiy amaliyotlardan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri amalga oshirilgan optimallashtirish strategiyalari saxifani taqdim qilish vaqtini 60% gacha va xotira sarfini 40% ga qisqartirishi mumkin.

Tadqiqotlarda React ilovalaridagi ayrim samaradorlik muammolari, jumladan, komponentlarni qayta render qilish, virtual DOM yuklamasi, xotiradan talab qilinadigan resurs sarfi kabi omillar bo'yicha juz'iy tavsiyalar berilgan. Biroq, ushbu usullarning kompleks tahlili, samaradorlikni baholash uchun formal metrikalar va ularga asoslangan optimallashtirish algoritmlari bo'yicha izlanishlar hali yetarlicha chuqur tadqiq qilinmagan.

Shulardan kelib chiqib ushbu maqolada React ilovalarida samaradorlikni oshirishga qaratilgan zamonaviy metod va algoritmlarni tizimli tarzda tavsiflash, ularning matematik modellarini shakllantirish hamda ushbu yechimlarni amaliyotga yo'naltirilgan simulyatsion tahlillar orqali baholash amalga oshiriladi.

2. Adabiyotlar sharhi

React ilovalarining samaradorligini oshirish zamonaviy web-ilovalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, samaradorlikni oshirish bir nechta yo'nalishlarni, jumladan, renderingni optimallashtirish, holatlarni boshqarish, paketlar hajmini kamaytirish va keshlash mexanizmlarini qamrab oladi.

React virtual DOM (Document Object Model) orqali ishlaydi, bu esa DOM manipulyatsiyalarini minimallashtirishga yordam beradi. Biroq, noto'g'ri qo'llash yoki katta hajmdagi ilovalarda rendering muammolari yuzaga kelishi mumkin. Yerokhin va Kameniev [17] React komponentlarining rendering jarayonini tahlil qilib, *shouldComponentUpdate* va *React.memo* kabi usullardan foydalanish orqali

ortiqcha renderingni oldini olish mumkinligini ko'rsatgan. Ularning tadqiqotlarida, React asosidagi ilovalarda ortiqcha qayta rendering muammosi tahlil qilingan. Mualliflar zamonaviy JavaScript freymvorki asosida ishlab chiqilgan web-ilovalarning rendering jarayonini optimallashtirish bo'yicha kompleks yondashuvni ishlab chiqqanlar. Bu yondashuv komponentlarni yangilash to'g'risida qaror qabul qilishda bir nechta omillarni hisobga oladi. U takroriy renderinglarni minimallashtirish va butun tizimning umumiy ish unumdorligini oshirish imkonini beradi.

Holatni boshqarish tizimlari ham ilovalar samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Redux va MobX kabi kutubxonalar React ilovalarida holatni boshqarish uchun keng qo'llaniladi. Karka [18] keng ko'lamli React ilovalarida holatni boshqarish (state management) yondashuvlarini har tomonlama tahlil qiladi. Maqolada ta'kidlanishicha, React ilovalarining murakkablashuvi bilan bir qatorda, kod sifatini, dasturchilar unumdorligini va ish samaradorligini saqlash uchun holatni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tadqiqotda Redux, MobX, Recoil va React'ning o'zidagi Context API kabi turli holatni boshqarish yechimlari ko'rib chiqilgan. Maqolada ularning arxitekturaviy tamoyillari, afzalliklari va optimal qo'llash holatlari yoritilgan. Shuningdek, lokal (mahalliy) va global (umumiy) holat o'rtasida qaror qabul qilish jarayoni o'rganilgan va holatni to'g'ri joylashtirish uchun dalillarga asoslangan yondashuvlar taklif etilgan.

Shuningdek, Chen [19] tomonidan taqdim etilgan Modular Rendering va Adaptive Hydration (MRAH) arxitekturasi SSR negizidagi ilovalarda brauzerda HTML shaklda yuklangan sahifaga React tomonidan interaktivlikni qayta joriy etish jarayonini (hydration) modullarga ajratish orqali TTI va FID kabi muhim ko'rsatkichlarni optimallashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvni taklif etadi. Bu usul komponentlar miqdorini kamaytirish va dinamik kod segmentlarini yuborish orqali samaradorlik muammolarini hal etish imkonini beradi.

Ko'plagan samaradorlikni oshirishga qaratilgan usullar va texnologiyalar turli manbalarda taklif etilgan bo'lishiga qaramasdan, ularning aksariyati mavjud stsenariylar uchun

mo'ljallangan bo'lib, umumiy holatlarga tatbiq etishda aniq me'yorlashtirilgan matematik model yoki kompleks baholash tizimining mavjud emasligi kuzatildi. Bu esa React ilovalarida samaradorlikni baholash va optimallashtirishni ilmiy asoslangan tarzda amalga oshirish uchun mustahkam nazariy va amaliy asos yaratish zarurligini ko'rsatadi.

3. Asosiy qism

React ilovalarida samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni (Memoization, lazy loading, virtualization, SSR va h.k.) foydalanish natijasini aniq baholash va ularni amalga oshirish jarayonini nazariy asoslash muhim hisoblanadi. Shu maqsadda web-ilovaning samaradorligini modellashtirish uchun bir nechta metrikalar va matematik munosabatlarni taklif qilamiz.

3.1. Ilovaning umumiy yuklanish vaqti modeli

React asosida ishlovchi web-ilovaning yuklanish samaradorligini baholashda komponentlarning render va yangilanish jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Ilovaning umumiy yuklanish vaqtini quyidagicha belgilab olamiz:

$$T_{total} = T_{init} + \sum_{i=1}^n (T_{render}^{(i)} + T_{update}^{(i)}) \quad (1)$$

bu yerda:

T_{total} – ilovaning umumiy yuklanish vaqti (sekundlarda);

T_{init} – ilovaning boshlang'ich yuklanish vaqti (HTML, CSS, JS parsing);

n – komponentlar soni;

$T_{render}^{(i)}$ – i -komponentni birinchi marta render qilish vaqti;

$T_{update}^{(i)}$ – i -komponentda holat (state/props) o'zgarishidan keyingi yangilanish vaqti;

(1) samaradorlik tahlil qilinganda javob berish (responsiveness) va dastlabki yuklanish

tezligi (initial load speed) kabi ko'rsatkichlarni hisoblashda asosiy hisoblanadi.

3.2. Kompleks samaradorlik indeksi

React ilovasining samaradorligini baholash uchun ko'p omilli integral ko'rsatkich taklif etiladi. Bu ko'rsatkich tarkibiy jihatdan bir nechta parametrlarga bog'liq:

$$E = a \cdot \frac{1}{T_{total}} + b \cdot \frac{1}{M_{usage}} + c \cdot S \quad (2)$$

bu yerda:

E – umumiy samaradorlik indeksi (normallashtirilgan);

T_{total} – (1) da aniqlangan yuklanish vaqti;

M_{usage} – xotira sarfi (MB);

S – foydalanuvchi tajribasi ko'rsatkichi (User Experience Score), [0;1] oraliqda baholanadi;

a, b, c – vazn koeffitsientlari ($a + b + c = 1$).

(2) asosida har xil arxitekturalar (memoizatsiya qo'llangan, virtuallashtirish bor yoki yo'q) uchun hisoblangan indekslar React ilovaning qay darajada optimal ekanini ob'ektiv baholashga imkon beradi.

3.3. Qayta renderlar sonini optimallashtirish

React ilovalarida asosiy muammolardan biri bu zarur bo'lmagan qayta renderlarning ortishi sanaladi. Bu jarayonni tahlil qilish uchun quyidagi funktsiyani joriy qilamiz:

$$R = \sum_{j=1}^m \delta(s_j, s'_j) \quad (3)$$

bu yerda:

R – umumiy qayta renderlar soni;

m – ilovadagi holat o'zgarishi bilan bog'liq operatsiyalar soni;

s_j – j -operatsiyadan oldingi komponent holati;

s'_j – j -operatsiyadan keyingi holat;

s''_j – j -operatsiyadan keyingi holat;

$$\delta(s_j, s'_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar } s_j \neq s'_j \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases}$$

Bu yerda asosiy maqsad (3) bo'yicha R ni minimallashtirishdan iborat. Buni amalga oshirish uchun React.memo, useMemo va useCallback kabi memoizatsiya usullari joriy etiladi.

3.4. Tarmoq yuklamalarini kamaytirish modeli

React ilovalarida dinamik modullar (lazy-loaded chunks) yuklanishini optimallashtirish quyidagi model orqali baholanadi:

$$T_{app} = T_{core} + \sum_{k=1}^l p_k \cdot T_{module}^{(k)} \quad (4)$$

bu yerda:

T_{app} – ilovaning to'liq yuklanish vaqti;

T_{core} – asosiy yadro (core bundle) yuklanish vaqti;

l – majburiy emas (optional) modullar soni;

p_k – k -modulning foydalanilish ehtimolligi ($0 \leq p_k \leq 1$);

$T_{module}^{(k)}$ – k -modulning yuklanish vaqti.

(4) ma'lumotlardan kerakli vaqtda va kerakli darajada foydalanishga asoslangan lazy loading usulining samaradorligini baholash imkonini beradi.

4. Natijalar

Tadqiqotda dermoskopik tasvirlarni qayta ishlash tizimining turli optimallashtirish usullari

bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Arxitekturaning to'rt varianti: Baseline, Memoization, Lazy Loading va kombinatsiyalangan optimallashtirish (Memoization + Lazy Loading) bo'yicha samaradorlikni baholash amalga oshirildi.

4.1. Yuklanish vaqti va xotira sarfi

(1) asosida hisoblangan yuklanish vaqti va xotira iste'moli quyidagi jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Yuklanish vaqti va xotira iste'moli

Arxitektura	Yuklanish vaqti T_{total} (sekund)	Xotira sarfi M_{usage} (MB)
Baseline	4.2	220
Memoization	2.7	185
Lazy Loading	2.9	170
Kombinatsiyalangan optimallashtirish	2.1	145

Kombinatsiyalangan optimallashtirish variantida tizim yuklanish vaqti 50% ga yaqin qisqardi.

4.2. Samaradorlik indeksi

(2) bo'yicha hisoblangan E indeksi (0–1 oraliqda) quyidagicha natija berdi:

2-jadval

Kompleks samaradorlik indeksi natijalari

Arxitektura	Foydalanuvchi tajribasi ko'rsatkichi, S	Umumiy samaradorlik indeksi, E
Baseline	0.61	0.280
Memoization	0.75	0.375
Lazy Loading	0.79	0.377
Kombinatsiyalangan optimallashtirish	0.88	0.457

1-rasm. Dermoskopik tasvirlarni qayta ishlash tizimida E indeksini taqqoslash

Diagrammaga muvofiq, turli arxitekturalarning samaradorligini solishtirish orqali aniqlangan natijalar, kombinatsiyalangan optimallashtirish usuli barcha asosiy baholash mezonlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etdi.

4.3. Kod asosida tafovut

Dermoskopik tasvirlarni qayta ishlash tizimida foydalanuvchi interfeysining asosiy elementlaridan biri – bemor haqidagi metama'lumotlarni vizuallashtiruvchi `LesionInfoPanel` komponenti hisoblanadi. Ushbu komponent tasvir tanlangan sari qayta render qilinishi talab etiladi, bu esa katta hajmli ma'lumot bilan ishlaganda yuklanish samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida komponent quyidagi holda amalga oshirilgan edi:

Kod 1. Bazaviy holat (samarasiz)

```
const LesionInfoPanel = ({ data }) => {
  return <DisplayMetadata info={data} />;
};
```

Ushbu realizatsiyada komponent har gal yuqoridagi `data` rekviziti (`props`) o'zgarganida to'liq qayta render qilinadi. Ushbu holat `DisplayMetadata` orqali yuklanadigan ma'lumot ko'p miqdorda bo'lganda (segmentatsiyadan keyingi diagnostik ma'lumotlar), tezlikni pasaytirdi va UX nuqtai nazaridan uzilishlarga sabab bo'ldi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida ushbu komponentni `React.memo` orqali memoizatsiya qilish taklif etildi:

Kod 2. Memoizatsiyalangan holat:

```
const LesionInfoPanel = React.memo(({ data
  }) => {
  return <DisplayMetadata info={data} />;
});
```

Memoizatsiya usuli `React` komponentlarini qayta render qilish zaruratini avtomatik aniqlashda qo'llaniladi hamda bu jarayon ob'ektlarning yuzaki taqqoslashiga asoslanib amalga oshiriladi. Shu orqali, agar komponent rekvizitlar yoki holatida sezilarli o'zgarish kuzatilmasa, qayta renderlashdan saqlaniladi va tizim samaradorligi oshiriladi.

(3) asosida, ushbu o'zgarish natijasida qayta renderlar soni R 100 tadan 43 taga tushgani kuzatildi, bu esa render yukining taxminan 57% ga kamayishini anglatadi. Bunday natija komponent darajasida samaradorlikni sezilarli yaxshilash imkonini yaratadi.

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, React.memo orqali amalga oshirilgan kod darajasidagi optimallashtirishlar vizual natijalar, yuklanish vaqti va foydalanuvchi tajribasiga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. Xulosa

Ushbu maqolada React ilovalarining samaradorligini optimallashtirishga qaratilgan texnik va nazariy yondashuvlar tahlil qilindi hamda ularning samarasi matematik modellar asosida baholandi. Amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, memoizatsiya (React.memo, useMemo, useCallback), lazy loading va kod segmentlash usullari veb-ilova samaradorligiga kompleks ta'sir ko'rsatadi va ularni to'g'ri joriy etish hisobidan yuklanish vaqti, xotira sarfi va foydalanuvchi tajribasi ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Taqdim etilgan matematik modellar yordamida yuklanish vaqti, qayta renderlar soni, xotira sarfi va UX ko'rsatkichlariga asoslangan integral samaradorlik indeksi E hisoblab chiqildi. Turli arxitektura variantlari o'rtasidagi hisoblash natijalari kombinatsiyalangan optimallashtirish variantida $E = 0.457$ ko'rsatkichga erishilganini ko'rsatdi, bu esa samaradorlik bo'yicha eng yuqori natija hisoblanadi.

Natijalar taklif etilgan modellar bilan yuqori moslikka ega bo'lib, ushbu modellarni Frontend ilovalarni optimallashtirish, yuklanish arxitekturasini qayta ko'rib chiqish va yuzaga kelayotgan dinamik yuklamalarni samarali boshqarishda amaliy va ilmiy qiymatga ega vosita sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatdi.

6. Adabiyotlar

1. Hassan, M. A., Jamshidi, M. (Behdad), Manh, B. D., Chu, N. H., Nguyen, C.-H., Hieu, N. Q., Nguyen, C. T., Hoang, D. T., Nguyen, D. N., Van Huynh, N., Alsheikh, M. A., & Dutkiewicz, E. (2025). Enabling

technologies for Web 3.0: A comprehensive survey. *Computer Networks*, 264, 111242. doi: 10.1016/j.comnet.2025.111242

2. 'Web 2.0 vs. Web 3.0: The Evolution of the Internet', BairesDev. / [Elektron manba] <https://www.bairesdev.com/blog/web-2-vs-web-3/> (murojaat sanasi: 15.07.2025)
3. Mesbah, A., & van Deursen, A. (2008). A component- and push-based architectural style for ajax applications. *Journal of Systems and Software*, 81(12), 2194–2209. doi: 10.1016/j.jss.2008.04.005
4. CACM Staff. (2016). React. *Communications of the ACM*, 59(12), 56–62. doi: 10.1145/2980991
5. Lei, Z., Zhou, H., Hu, W., & Liu, G.-P. (2022). Toward an international platform: A web-based multi-language system for remote and virtual laboratories using react framework. *Heliyon*, 8(10), e10780. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e10780
6. Diniz-Junior, R. N. V., Figueiredo, C. C. L., De S.Russo, G., Bahiense-Junior, M. R. G., Arbex, M. V. L., Dos Santos, L. M., Da Rocha, R. F., Bezerra, R. R., & Giuntini, F. T. (2022). Evaluating the performance of web rendering technologies based on JavaScript: Angular, React, and Vue. In 2022 XLVIII Latin American Computer Conference (CLEI) (pp. 1–9). 2022 XLVIII Latin American Computer Conference (CLEI). IEEE. doi: 10.1109/clei56649.2022.9959901
7. Kaushalya, T., & Perera, I. (2021). Framework to Migrate AngularJS Based Legacy Web Application to React Component Architecture. In 2021 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon) (pp. 693–698). 2021 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon). IEEE. doi: 10.1109/mercon52712.2021.9525659
8. Borze, A., Poszet, O., Cuc, A.-M., & Vari-Kakas, S. (2025). Comparative Study Between React and Svelte: Performance and Usability. In 2025 18th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES) (pp. 1–4). 2025 18th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES). IEEE. doi: 10.1109/emes65692.2025.11045600

9. Gackenheim, C. (2015). Introduction to React. Apress. doi: 10.1007/978-1-4842-1245-5
10. Ferreira, F., Borges, H. S., & Valente, M. T. (2024). Refactoring react-based Web apps. *Journal of Systems and Software*, 215, 112105. doi: 10.1016/j.jss.2024.112105
11. Kolomoyets, M., & Kynash, Y. (2023). Modern approaches to interact Smart-Contracts in React.js development with ThirdWeb framework. In 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT). IEEE. doi: 10.1109/csit61576.2023.10324190
12. 'Usage Statistics and Market Share of React for Websites, July 2025' / [Elektron manba] <https://w3techs.com/technologies/details/js-react> (murojaat sanasi: 20.07.2025)
13. eSparkBiz, '45+ Effective React Statistics, Facts & Insights for 2025', eSparkBiz Technologies Pvt Ltd. [Elektron manba] <https://www.esparkinfo.com/software-development/technologies/reactjs/statistics> (murojaat sanasi: 20.07.2025)
14. 'React Usage Statistics'. / [Elektron manba] <https://trends.builtwith.com/javascript/React> (murojaat sanasi: 20.07.2025)
15. Yash Jani. (2020). The Critical Importance of React Performance Optimization: Strategies for Success. Unpublished. doi: 10.13140/RG.2.2.31470.63048
16. 'React Optimization Techniques to Help You Write More Performant Code', freeCodeCamp.org. / [Elektron manba] <https://www.freecodecamp.org/news/react-performance-optimization-techniques/> (murojaat sanasi: 20.07.2025)
17. Yerokhin, A., & Kameniev, D. (2025). Optimizing re-rendering in web applications: problem analysis and a React-based solution. *Management Information System and Devises*, 184, 90–99. doi: 10.30837/0135-1710.2025.184.090
18. Karka, N. R. (2025). STATE MANAGEMENT IN LARGE-SCALE REACT APPLICATIONS: A COMPREHENSIVE ANALYSIS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY*, 16(2), 108–132. doi: 10.34218/ijaret_16_02_007
19. Chen, K. (2025). Improving Front-end Performance through Modular Rendering and Adaptive Hydration (MRAH) in React Applications (Version 1). arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.2504.03884